

LA LIBERTÀ DI COSCIENZA, ELEMENTO FONDAMENTALE NELL'EVOLUZIONE DELLA STORIOGRAFIA TRANSILVANA POST-RIVOLUZIONARIA

Ricercatore principale Veronica TURCUȘ

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,

(Istituto di Storia „George Barițiu” di Cluj-Napoca)

vturcus@yahoo.it

ABSTRACT: Freedom of conscience, a fundamental element in the evolution of post-revolutionary Transylvanian historiography.

Transylvanian historiography, constrained by the ideological rigors of the communist regime, experienced after 1989 the possibility of free expression, the freedom to choose research directions and themes constituting one of the prerogatives of scientific activity in the field, as well as the treatment of various themes in the spirit of historical truth, felt especially in research dedicated to contemporary history. Transylvanian historiography, benefiting from contact with major historiographies and the network of Romanian researchers active in the diaspora, developed new scientific constructions in which Romanians, the Romanian countries (with a focus on the Transylvanian space) and then Romania creatively participated in the synthesis of the European continent in unison with the other homelands, and the national contribution was no longer quantified in relation to topical acts of bravery and the cult of various personalities from the past, but through institutional development, cultural impact, religious-spiritual particularity and the connection of all these details to the history of Europe, to universal history. Real challenges for historiography have been technological advances and the consequent presence of professionally unfiltered information in the media and in the virtual environment.

Keywords: *Transylvanian historiography, freedom of conscience, free expression, Romania, Post-communism*

La caduta del regime di Ceaușescu, nel dicembre 1989, ha sottratto la storiografia nazionale al suo peculiare contesto ideologico, inserendola in un quadro di molteplici opportunità documentarie e interpretative, di confronto con nuove tecniche e metodologie, per le quali esistevano precedenti

solo nel periodo tra le due guerre e alcuni tentativi nell'ottavo decennio del XX secolo.

Si può affermare che è sopravvissuto un certo mimetismo indotto dall'intera durata del regime comunista, con gli storici che hanno seguito da vicino direzioni interpretative sussidiate dalle opinioni politiche o dal percorso istituzionale del Paese nel quadro regionale ed europeo.

Dal punto di vista istituzionale, la storiografia ha compiuto progressi a livello infrastrutturale come mai prima nello sviluppo della Romania.

Nel corso di tre decenni, in seguito alla caduta del comunismo, la struttura delle facoltà statali (e private) è cresciuta, con alcune variazioni – nel contesto in cui la libertà di coscienza rappresenta uno dei fondamenti delle nuove politiche educative –, la rete degli istituti di ricerca si è moltiplicata con una massiccia prevalenza di coloro che studiano storia contemporanea, storia recente e storia delle relazioni internazionali – sulla base del fatto che la libertà di scegliere direzioni e argomenti di ricerca costituisce una delle prerogative dell'attività scientifica nel settore, così come la trattazione nello spirito della verità storica di vari problemi legati alla storia del comunismo, degli atti repressivi della Securitate (diretti anche contro coloro che avevano espresso apertamente le loro opzioni religiose), della complessa questione dell'esilio romeno, deliberatamente occultata e mistificata nei suoi molteplici significati dal regime ideocratico di sinistra in Romania prima del 1989¹. In effetti, le direzioni della ricerca corrispon-

1 La libertà di pensiero e di espressione delle opinioni scientifiche ha rappresentato una delle acquisizioni fondamentali della storiografia nella Romania post-1989, in conformità con due dei diritti civili fondamentali dell'uomo, vale a dire la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e la libertà di opinione e di espressione, che cominciarono ad essere rispettati nel nuovo contesto politico postrivoluzionario (art. 29 e 30 della Costituzione romena del 1991). Vedi anche l'articolo 18 („Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance” – „Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”) e l'articolo 19 („Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” – „Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere

devano alla triade menzionata con una forte ripresa dell'archeologia nel nuovo quadro dello sviluppo delle discipline umanistiche, ingiustamente trascurate dal precedente sistema politico nel contesto del privilegiarsi delle discipline tecniche².

Dal punto di vista metodologico, si può affermare che nel primo decennio successivo al 1989, nel circuito storiografico nazionale furono proposte diverse tipologie di indagine storica, che tuttavia non riuscirono a destabilizzare la potente vena positivista-marxista. L'esuberanza storiografica degli anni Novanta-Duemila ha tuttavia permesso di discutere e ridiscutere i grandi temi della storia romena e di affermare, anche se in tono minore, una riattivazione della teoria e della filosofia della storia, una ripresa delle scienze ausiliarie della storia e una rigenerazione dell'attività primaria degli storici: l'identificazione e l'edizione delle fonti storiche. Oltre al peso storiografico originato nel materialismo storico, una presenza non

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata per il tramite della Risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. *Universal Declaration of Human Rights*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1949, p. 4 (Department of State publication 3381, International Organization and Conference Series III, 20); *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*. *Déclaration Universelle des Droits de l'Homme*. *Universal Declaration of Human Rights*. *Declaración Universal de Derechos Humanos*. *Assemblea Generale delle Nazioni Unite*. Parigi, 10 dicembre 1948, Senato della Repubblica, 2018, pp. [12]-[13] (Biblioteca Diritti e Doveri); „Monitorul Oficial”, n. 233, 21 novembre 1991. Per quanto riguarda le disposizioni della Costituzione romena del 1991 ed il rispetto dei diritti umani, vedi Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, *[Drepturile omului. Droits de l'homme. Human rights]. Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale (Partea I)*, București, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992, pp. 5, 14-27; *Partea a II-a*, pp. 3-9 (cap. *Drepturile și libertățile social-politice*).

2 Istituzionalmente e pubblicisticamente emergono il Centro Internazionale di Studi sul Comunismo di Bucarest, fondato all'inizio degli anni Novanta; la serie degli „Annali Sighet”, che mira al recupero della memoria in chiave anticomunista; l'Istituto Nazionale per lo Studio del Totalitarismo, fondato nel 1993 e che pubblica la rivista „Archivi del Totalitarismo”; l'Istituto di Storia Orale di Cluj-Napoca, creato nel 1997, con il suo annuario; l'Istituto Romeno di Storia Recente, organizzato nel 2000; Il Consiglio Nazionale per lo Studio degli Archivi della Securitate, istituito nel 1999 e che pubblica gli „Archivi della Securitate” ed il periodico „Caietele C.N.S.A.S.”; l'Istituto della Rivoluzione Romena del 1989, strutturato nel 2004 e che dal 2005 fa stampare la rivista „Clio 1989”; l'Istituto Nazionale per la Memoria dell'Esilio Romeno, creato nel 2003; l'Istituto per l'Indagine sui Crimini del Comunismo in Romania, organismo risalente al 2005, le ultime due strutture essendo state unificate nel 2010. Florin Abraham, *Istoriografie și memorie socială în România după 1989*, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, t. LI, 2012, pp. 150-153.

così esotica è stata la rinascita di studi complementari o critici sull'estrema destra romena. Anche in questo intervallo cronologico si è stabilizzato un forte filone di ricerca nella nostra storiografia, presente ancora oggi, dedicato alla storia del comunismo, alla resistenza anticomunista, alla collettivizzazione, alla storia dell'apparato repressivo del potere comunista, alla dissidenza e all'esilio romeno³. Questa direzione di studio, proporzionalmente all'esegesi storica, tende a sbilanciare l'indagine sulle altre epoche storiche, e la soggettività della ricerca si trova in un rapporto di dipendenza con la declassificazione dei documenti, spesso evasiva e parziale. Anche gli storici sono stati contaminati dalla rinascita del pluralismo politico, che ha determinato la presenza di più punti di vista su un tema di ricerca comune: il caso del capo militare romeno / Conducător del 1940-1944 è sintomatico in questa prospettiva.

Va ricordato che tra il 1990 ed il 2000, forse più che mai, la nostra storiografia ha beneficiato di un'intensa e costante comunicazione con le grandi storiografie occidentali, accedendo alle università europee e nordamericane ed ai loro programmi di studio, internazionalizzando la storia romena ed offrendo la possibilità di comunicare e mettere in relazione temi comuni del passato ed il loro studio. I più importanti benefici scientifici di questo periodo sono stati registrati dall'archeologia romena, che divenne intensamente tecnica, e dalla storia delle relazioni internazionali, anch'essa derivante dall'orizzonte delle aspirazioni politiche romene alla fine del millennio.

Un orientamento critico all'interno degli studi storici romeni, dalla fine del secolo scorso, con intense riverberazioni fino a oggi, è quello della demitizzazione, in accordo con correnti di pensiero alimentate dalla riflessione marxista e neomarxista, che emendano e talvolta condannano l'idealità e la sua eventuale iperbolizzazione. Negli ultimi due decenni, a livello del pensie-

3 Al riguardo Gabriel Moisa, *Direcții și tendințe în istoriografia românească 1989-2006*, Oradea, Ed. Universității din Oradea, 2007; Eleonora-Maria Popa, *Coordonate ale reformei istoriografiei românești postcomuniste*, „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, 9, 2017, pp. 395-414; F. Abraham, *Influența anticomunismului asupra istoriografiei române recente*, „Arhivele Totalitarismului. Totalitarianism Archives”, anno XVI, 2008, n. 3-4, pp. 123-144; Idem, *Istoriografie și memorie socială*, pp. 155-157; Vasile Dobrescu, Lucian Giura, *Istoriografia română de după 1989 cu privire la regimul comunist din România - puncte de vedere*, „Studia Universitatis Cibiniensis. Serie Historica”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 1, 2004, pp. 293-301; Andi Mihalache, *Cunoaștere, memorie, istorie: periplu istoriografic*, „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iași”, Supplemento, *Istoriografia în secolul XXI*, LII, 2015, pp. 325-370.

ro storico romeno, senza incidere profondamente sulla struttura organizzativa della ricerca storica, è emerso e si mantiene un fronte critico nei confronti dei grandi temi della storia romena (a partire dai Daco-Geti, passando per la continuità daco-romana, il Medioevo prolungato dal VI al IX secolo fino a Michele il Bravo, i movimenti rivoluzionari dal XVIII al XIX secolo, il movimento nazionale, l'istituzione dello Stato nazionale unitario romeno) attraverso il quale, applicando punti di vista metodologicamente discutibili e solo parzialmente documentabili (per il Medioevo e la premodernità i smitizzatori non vanno oltre le interpretazioni tra le due guerre, conseguenza dell'evidente mancanza di documentazione delle fonti sui temi trattati), si cerca di dimostrare l'abbondanza di stereotipi e anacronismi nei punti di svolta della storia del nostro Paese. La reazione a queste tesi sorse spontanea, rinnovando una tradizione storiografica prebellica ed interbellica, interrotta e poi rivista-sminuita nella fase nazional-comunista della storiografia.

Lungi dall'essere una moda passeggera, il problema sollevato dai rappresentanti del movimento di demitizzazione, attraverso le loro discutibili esegesi, si basa su una delle incompletezze istituzionali della storiografia romena: la lentezza dei progressi nell'edizione dei documenti. Molte delle accuse che i „demitizzatori” muovono ai „tradizionalisti” vengono sfatate man mano che aumenta la massa documentaria e le interpretazioni positiviste-marxiste vengono attenuate da metodi di lavoro provenienti dall'ambito giuridico, della storia delle idee o teologico, ancora poco collegati agli studi storici nel nostro Paese.

Negli ultimi due decenni, il percorso metodologico e interpretativo degli storici romeni ha accompagnato il cammino politico interno, ma soprattutto internazionale del Paese, con la letteratura storica romena che ha sostenuto in modo schiacciante l'orientamento euro-atlantico delle amministrazioni che hanno governato la Romania. L'attenzione storiografica rivolta soprattutto all'evoluzione politica del Paese ha creato anche alcune barriere nella riflessione sull'assologia e sulla filosofia della storia, spostando opportunamente l'ago della bilancia verso temi di interesse pubblico attuale, ma trascurando altri aspetti dello sviluppo romeno.

Le vere sfide per la storiografia sono state i progressi tecnologici e la conseguente presenza di informazioni non filtrate professionalmente nei mass media e nell'ambiente virtuale. È emerso un fenomeno di divulgazione di fatti e circostanze storiche che condiziona profondamente la ricostruzione specialistica e professionale del passato. Questo fenomeno compete

in modo sleale con le acquisizioni storiografiche di oltre due secoli e rischia di distorcere significativamente la competenza della storia come scienza.

Una forte pressione nel campo della ricerca storica romena è esercitata dalla posizione internazionale del nostro Paese e dagli sviluppi geostrategici nell'area dell'Europa orientale. Esiste una tensione positiva che, avvalorando la secolare tradizione storiografica, colloca il ruolo della Romania in quest'area in un contesto naturale di comunicazione e di confluenze culturali ed etniche, peculiare di molte aree del nostro continente che hanno beneficiato di uno sviluppo duraturo e di un elevato livello di civiltà. Partendo da questo dato, la storiografia romena, beneficiando del contatto con le principali storiografie e della rete di ricercatori romeni esistenti nella diaspora, ha sviluppato nuove costruzioni libresche in cui i romeni, i Paesi romeni e poi la Romania hanno partecipato creativamente alla sintesi del continente europeo all'unisono con le altre patrie, e il contributo nazionale non è più quantificato in relazione ad atti di coraggio attuati ed al culto di personalità del passato, ma attraverso lo sviluppo istituzionale, l'impatto culturale, la particolarità religioso-spirituale ed il collegamento di tutti questi dettagli alla storia d'Europa, alla storia universale.

Se per più di un secolo la storiografia romena ha mostrato un ricorrente spirito filofrancese, indotto anche durante il periodo del comunismo nazionale attraverso la Scuola degli Annali, oggi il panorama della scrittura storica romena ospita diverse influenze storiografiche: a quella francese si aggiungono quelle tedesca, inglese, italiana, ispanica, nordamericana, ecc. Tutte queste influenze rafforzano la critica storica romena e filtrano, molto più nettamente di prima, le dinamiche romene, la crescita e la solidarietà di tutte le componenti istituzionali e territoriali della Romania attuale.

Gli sviluppi sopra menzionati hanno portato al riunirsi delle competenze dei più eminenti storici romeni che, in due fasi temporali, a partire dal 2002, hanno offerto una nuova sintesi della storia nazionale intitolata „Storia dei Romeni” in dieci volumi. Si tratta di un notevole contributo ai risultati della ricerca collettiva degli ultimi decenni, non condizionata da alcuna interferenza politico-ideologica.

Per la storiografia transilvana rimangono ancora punti di riferimento istituzionali l'Istituto di Storia di Cluj, l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte della stessa località, il Centro di Scienze Sociali di Târgu Mureș, il Centro di Studi Transilvani, l'Istituto di Scienze Sociali e Umanistiche di Sibiu.

L'Istituto di Storia di Cluj subì una profonda riorganizzazione nel 1990 (vedi la Legge n. 207/3 marzo 1990 che consacrò sia la separazione dei settori di archeologia e storia dell'arte e la loro organizzazione in un neocostituito Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, sia l'uscita di alcune strutture istituzionali – tra cui l'Istituto di Storia di Cluj, che poi si chiamerà, dal 2002, Istituto "George Barițiu", rispettivamente l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte della stessa località – dalla subordinazione al Ministero dell'Istruzione ed il loro ingresso nelle strutture dell'Accademia Romena, a sua volta riorganizzata all'inizio del 1990 e che reintegrò, attraverso un atto riparatore, quei membri abusivamente rimossi dal suo organismo dalle autorità comuniste)⁴.

Il Centro di Scienze Sociali di Târgu Mureș tornò, nel contesto post-dicembre 1989, sotto l'autorità dell'Accademia Romena e ricevette il nuovo nome di Istituto di Ricerca Socio-Umana „Gheorghe Șincai”, sotto la guida di specialisti noti per i loro contributi riguardanti il destino dell'intelligenza della Transilvania nei periodi premoderno e moderno, delle grandi personalità che hanno fatto la storia, attraverso la ricerca relativa al processo di formazione dell'intelligenza della Transilvania, come agente principale dei trasferimenti culturali dall'Europa centrale e occidentale allo spazio della Transilvania, evidenziando il modo in cui la storia dei romeni si rifletteva nella coscienza dell'Europa – Ioan Chiorean, Grigore Ploeșteanu, Cornel Sigmirean)⁵.

Il Centro di Studi Transilvani fu ricostituito nel 1991 come dipartimento di Cluj della Fondazione Culturale Romena allora guidata da Augustin Buzura sul modello dell'istituzione degli anni,40 – il Centro di Studi e Ricerche sulla Transilvania – coordinato da Silviu Dragomir, organizzato a Sibiu e trasferito dopo il 1944 a Cluj e che contribuì alla preparazione

4 Con decisione governativa n. 3/24 gennaio 2002, è stato deciso di unire il Centro di Studi Socio-Umani di Cluj-Napoca – struttura istituzionale fondata nel 1968 sotto l'egida dell'Accademia della Repubblica Socialista Romena, e dopo il 1970 posta sotto il coordinamento della nuova Accademia delle Scienze Sociali e Politiche della Repubblica Socialista Romena –, con l'Istituto di Storia di Cluj, sotto il nome di Istituto di Storia „George Barițiu” dell'Accademia Romena. Mara Mărginean, Mirela Popa-Andrei, Attila Varga, *Un veac de cercetare academică românească în Transilvania*, in *Dicționarul Membrilor Institutului de Istorie din Cluj (1920-2020)*, coord. M. Mărginean, M. Popa-Andrei, A. Varga, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2020, pp. LXXIII-LXXIV.

5 Vedi <http://www.icsumures.ro/istoric.html>, 6 luglio 2025.

della documentazione necessaria alla delegazione romena alla Conferenza di Pace di Parigi per sostenere e giustificare i diritti storici romeni sulla Transilvania, un'istituzione che fu incorporata, dopo il 1948, nella struttura dell'Istituto di Storia e Filosofia dell'Accademia della Repubblica Popolare Romena⁶. La rivista del nuovo Centro di Studi Transilvani, „Rivista della Transilvania”/ „Transylvanian Review” ha continuato la pubblicazione tradizionale „Revue de Transylvanie” e l'istituzione, trasferita dal aprile 2007 alla struttura della Sezione di Cluj-Napoca dell'Accademia Romena, si distingue soprattutto per la sua attività e produzione pubblicistica e storiografica, focalizzata sulle questioni transilvane⁷ sotto il coordinamento dei direttori Liviu Maior, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan.

6 Nel corso del suo periodo relativamente breve di esistenza, il Centro Studi e Ricerche sulla Transilvania stampò 21 libri, concentrati nella collezione „Bibliotheca Rerum Transsylvaniae”, nonché diversi volumi della rivista „Revue de Transylvanie”. Vedi <https://centruldestudiiitransilvane.ro/despre-noi-cst/>, 22 dicembre 2024; Stelian Mândruț, *Centrul de Studii privitoare la Transilvania. Istoric și activitate (1942-1948)*, „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj”, XXIX, 1989, pp. 317-345; XXX, 1990-1991, pp. 151-163; Nicolae Edroiu, *Dimensiunile unei instituții științifice*, in *Centrul de Studii Transilvane 1991-2001*, sintesi a cura di Maria Ghitta, Vasile Sălăjan, Cluj-Napoca, 2001, pp. 35-37.

7 Il Centro di Studi Transilvani, riorganizzato in un contesto post-rivoluzionario dopo il 1989 e che ha beneficiato fin dall'inizio del sostegno di specialisti che avevano contribuito all'attività dell'istituzione anche nel suo primo periodo di esistenza – quello degli anni Quaranta – come David Prodan, ha svolto un'attività caratterizzata da una natura multidisciplinare, capitalizzando informazioni, metodi, approcci provenienti da altre scienze, conservando il suo ruolo di coagulatore della ricerca scientifica (dopotutto, il Centro non aveva lo scopo di produrre autonomamente, attraverso il proprio personale, creazione scientifica nei campi previsti, creazione focalizzata su questioni specifiche, transilvane – nemmeno il vecchio Centro lo aveva fatto – ma piuttosto di concentrare attorno a sé la ricerca scientifica su temi prioritari riguardanti lo spazio transilvano). Attualmente l'istituzione ha focalizzato la sua attività su due direzioni fondamentali (una della ricerca scientifica in campo storico, demografico, filologico, storico-letterario, artistico, ecc. e un'altra della valorizzazione dei risultati della ricerca in questi campi, attraverso proprie pubblicazioni periodiche e librerie). Così, nel corso del tempo, sono stati realizzati programmi di ricerca in cui sono stati affrontati temi di storia sociale, storia delle minoranze, storia culturale, mentalità, ecc., dal Medioevo ai giorni nostri, con un tema prioritario per lo studio del passato della Transilvania (demografia storica, famiglia e società, chiesa e nazione, ruolo della Chiesa Romena Unita con Roma, greco-cattolica, instaurazione dei regimi comunisti in Europa, storia e situazione attuale delle minoranze in Romania con particolare riguardo alla Transilvania, profilo culturale-artistico dello spazio transilvano). „Revue de Transylvanie”, il periodico del

Va ricordato nello stesso contesto l'Istituto di Scienze Sociali e Umanistiche di Sibiu (struttura dell'Accademia Romena, negli anni successivi al dicembre 1989 sotto la guida di Thomas Nägler – 1990-1994, Paul Niedermaier – 1994-2018, Rudolf Gräf – dal 2018, dove la ricerca scientifica, oltre alle specifiche indagini sulla storia dei Sassoni, si è concentrata anche sullo studio della storia delle città⁸, con la rivista semestrale „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” a cui si aggiunse, dal 1993, il periodico semestrale „Historia Urbana”, essendo inoltre l'istituto iniziatore di altre due pubblicazioni – dal 1992 „Studi e Comunicazioni di Etnologia” e dal 1994 „Annuario dell'Istituto di ricerca socio-umana di Sibiu”, rivista scritta esclusivamente in romeno), nonché i nuclei di specialisti formati attorno alle facoltà di Storia e di Lettere provenienti da vari centri della Transilvania e del Banato: da Sibiu (nell'ambito della Facoltà di Scienze socio-umane dell'Università „Lucian Blaga” con una tradizione anteriore al momento di svolta dicembre 1989, essendo la Facoltà di Filologia e Storia fondata nel 1967 grazie al contributo di Ștefan Pascu ed attiva fino al 1984), Timișoara (nel caso di Timișoara attorno alla Facoltà di Lettere, Filosofia, Storia / dopo il 2003 alla Facoltà di Lettere, Storia e Teologia, avendo nella sua ascendenza la Facoltà di Storia e Geografia dell'Università aperta nel 1962 e proposta come struttura unitaria nel 1968, facoltà che

Centro, riprese le pubblicazioni con un primo numero scritto in romeno, poi tradotto in lingue di diffusione internazionale; la rivista trimestrale divenne la „Transylvanian Review” nel 1994. Venne rilanciata anche la collana dell'istituzione „Bibliotheca Rerum Transsilvaniae”, dove solo nei primi dieci anni di esistenza della struttura furono pubblicati 27 titoli in romeno, inglese, francese e tedesco, e furono avviate altre collane, come „Documenta” (dedicata alla pubblicazione di fonti storiche), „Interferențe” (dove vennero stampati volumi su ungheresi e tedeschi in Romania), „Oameni care au fost” (aperta dai volumi dedicati a David Prodan e Sabin Manuilă), „Punct/Contrapunct” (destinata a lavori interdisciplinari, che combinano elementi di storia, ma anche letteratura, filosofia, arte, etnografia, ecc., con riferimento allo spazio romeno in generale e a quello transilvano in particolare). *Centrul de Studii Transilvane 1991-2021*, a cura di Alexandru Simon, Cluj-Napoca, Academia Română. *Centrul de Studii Transilvane, Școala Ardeleană*, 2021, capitolo *Publicații 1991-2021*.

8 Vedi i contributi alla storia urbana in Transilvania apportati grazie agli sforzi di Paul Niedermaier, *Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, 1242-1347* e *Städtebau im Spätmittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, 1348-1541*, l'ampio progetto dell'*Atlante storico delle città della Romania/ Städtegeschichte-atlas Rumäniens*, rispettivamente l'opera bilingue sugli inizi delle città medievali in Romania, *Elenchus fontium historiae urbanae*.

però, purtroppo, funzionò solo fino alla metà degli anni Settanta), Târgu Mureș (all'interno della Facoltà di Scienze e Lettere dell'Università „Petru Maior”, nella località in cui, nel 1960, fu organizzato l'Istituto Pedagogico triennale), da Oradea (all'interno della Facoltà di Storia, Relazioni Internazionali, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione, germogliata nella vecchia struttura dell'Istituto Pedagogico triennale operativo dal 1963, essendo la Facoltà di Storia-Geografia attiva dal 1964, ma avendo subito le restrizioni dell'ultimo decennio del comunismo, dal 1983 la struttura di istruzione superiore di Oradea diventando Istituto dei Ingegneri Juniores affiliato al Politecnico di Cluj), nonché da quelle più nuove, proposte negli anni post-rivoluzionari (Arad, Alba Iulia).

Tra la produzione della storiografia transilvana degli ultimi decenni, ricordiamo le sintesi della storia della Transilvania (in particolare la Storia della Transilvania/ Istoria Transilvaniei, in tre volumi, opera coordinata da Ioan-Aurel Pop, Thomas Năgler, András Magyari, con tre edizioni in lingua romena, 2003-2008, 2007-2009, 2016 e con la versione inglese – The History of Transylvania – stampata in due edizioni). Segnaliamo inoltre il progetto editoriale sostenuto dal Centro di Studi Transilvani, La monarchia asburgica (1848-1918)/ Monarhia Habsburgică (1848-1918)⁹, progetto coordinato e curato da Rudolf Gräf, sintesi in lingua romena della monumentale opera in 12 volumi Die Habsburgermonarchie 1848-1918 (pubblicata tra il 1973 e il 2018), edita sotto il patrocinio dell'Accademia Austriaca delle Scienze.

L'Istituto di Storia di Cluj ha proseguito, negli anni successivi al 1989, la pubblicazione delle sue collezioni, concentrandosi principalmente sulla edizione di fonti primarie e secondarie, aggiungendo numerose nuove collane. Sotto la guida dei suoi direttori, Aurel Răduțiu (1990-1995), Camil Mureșanu (1995-2007), Nicolae Edroiu (2007-2018) e Ioan Boloșvan (dal 2018), è proseguito il rigoroso lavoro di edizione dei documenti e lo sviluppo di preziosi contributi storiografici incentrati sulla storia della

9 Finora sono stati pubblicati sei volumi del libro: I. *Dezvoltarea economică, administrația și sistemul juridic, forța armată*; II. *Popoarele Imperiului*; III. *Problema națională*; IV. *Problema profesională*; V. *Politica externă: instituții, personalități, alianțe*; VI, *Relații politice și comerciale*, stampati tra gli anni 2020-2024, in collaborazione con la casa editrice Polirom, con l'obiettivo di far conoscere al pubblico romeno e, in particolare, transilvano, una serie di informazioni inedite riguardanti il funzionamento della monarchia asburgica e il suo impatto sullo spazio transilvano.

Transilvania. Come novità rispetto agli anni del regime comunista, ricordiamo nel primo decennio post-dicembre 1989 l'avvio di collane storiche come Il movimento nazionale dei romeni in Transilvania tra il 1849 e il 1918/ Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918 (9 volumi di documenti, pubblicati tra il 1996 e il 2023, contenenti documenti del periodo 8 agosto 1849 - 28 dicembre 1867) o la pubblicazione di libri d'autore che riapriranno la „Biblioteca dell'Istituto di Storia. Nuova serie” (10 volumi pubblicati tra il 1994 e il 2009). Per i decenni successivi, menzioniamo la comparsa dei volumi della Coscrizione Fiscale della Transilvania del 1750/ Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750 (5 vol., 2009-2016), i volumi dei documenti ecclesiastici post-1848 (argomento evitato nel periodo comunista – 5 vol., 2011-2014), i volumi di Documenta masonica [1867-1918] (2 vol., 2011-2013).

Le precedenti serie sono state proseguite: Documenta Romaniae Historica. Serie C. Transilvania (DRH) (volumi XIII-XVII, per gli anni 1366-1390, pubblicati negli anni 1994-2020); Fonti della rivolta di Horea. Serie A. Diplomataria (vol. V-XI, 1990-2012), completata dal vol. XII (“Il mondo di Horea” nel Banato e a sud dei Carpazi, a cura di Costin Feneșan, 2020); Fonti della rivolta di Horea. Serie B. Fonti narrative (vol. IV-V, 2007-2014), a cui è stato aggiunto il recente vol. VI (a cura di C. Feneșan – 2024); Documenti sulla rivoluzione del 1848 nelle terre romene. C. Transilvania (vol. V-XIII, con documenti relativi al periodo 25 maggio – 13 settembre 1848, pubblicati negli anni 1992-2023).

Inoltre, dal punto di vista della pubblicazione delle fonti documentarie, segnaliamo – anche in relazione al fatto che l'Istituto di Storia di Cluj è stato ribattezzato “George Barițiu” in onore di uno dei principali rappresentanti del movimento nazionale dei romeni di Transilvania e della storiografia romena in Transilvania, promotore dello studio della storia moderna, fondatore della stampa romena transilvana, membro fondatore e presidente dell'ASTRA e dell'Accademia Romena – la ripresa della collana dedicata al patrono istituzionale (sulla scia dei due volumi pubblicati nel 1993 e nel 2003). La collana “George Barițiu e i suoi contemporanei” è stata rilanciata dopo quasi due decenni di interruzione, grazie all'impegno del collettivo del Movimento Nazionale dei Romeni di Transilvania¹⁰

10 Ela Cosma, *Valorificarea patrimoniului documentar în colecțiile Institutului de Istorie din Cluj*, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu»”. Series Historica”, tomo LXI, 2022, Supplemento n. 2, pp. 205-206, 209-235.

(George Bariț și contemporanii săi: corespondență primită, volume XI, editori Iosif Marin Balog, Daniela Deteșan, Lórand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Simion Retegan, Bucarest, Casa Editrice dell'Accademia Romana, 2022). Sono stati inoltre curati altri volumi della corrispondenza di Valeriu Braniște (nel periodo 1996-2001).

Menzioniamo anche le raccolte di studi e monografie dell'Istituto di Storia "George Barițiu", Biografie storiche della Transilvania (con volume 0 nel 2006, volume I nel 2008, che raggiungerà il volume XVII nel 2021) e Tesi di dottorato (27 vol., 2010-2020). Il progetto della Bibliografia storica della Romania è stato proseguito dalla storiografia transilvana post-rivoluzionaria negli anni 1990-2010 con la partecipazione al completamento del volume II, relativo al XIX secolo (tomo 2, 1999) e con i volumi sui lustri, VII-X, divenuti biennali dal volume XI-XII (l'ultimo con le parti 1-2 dedicate agli anni 2007-2008). In seguito, nel contesto dell'esplosione informativa, il ruolo di questo strumento ausiliario per l'orientamento storiografico è stato assunto dall'Annuario storiografico della Romania.

Un imponente sforzo di indagine storiografica, con crescente attenzione alla documentazione pubblicata negli ultimi decenni, è stato indotto dal Centenario della Grande Unione. L'evento, celebrato con sobrietà, ha confermato attraverso monografie e opere collettive il ruolo della nazione romena nel panorama europeo e la maturazione di una scrittura storica che si sforza, per quanto possibile, di liberarsi dal consueto compiacimento verso ideologie transitorie. Nel contesto transilvano e a livello di storiografia locale, l'anno 2018 ha prodotto una serie di monografie documentate in modo dettagliato, soprattutto sui delegati alla Grande Assemblea Nazionale di Alba Iulia del dicembre 1918 provenienti da varie regioni, contribuendo così ad ampliare la base documentaria necessaria per la storiografia della storia moderna e contemporanea. Negli ultimi anni, altri temi di interesse hanno fruttuosamente stimolato la storiografia transilvana (legati in molti casi alla celebrazione di un numero tondo di anni da un certo evento storico), dal tema della Prima guerra mondiale – analizzato con mezzi nuovi dovuti al progresso tecnologico, che hanno avuto voce in capitolo soprattutto nel fornire dati statistici complessi e complementari all'approccio storiografico stesso – alle ricerche sul tema dei negoziati di pace al termine del grande conflitto internazionale e sulla delicata questione transilvana sollevata nel suddetto contesto (si vedano soprattutto le iniziative della storiografia romena riguardanti l'interpretazione del Trattato del Trianon nel

contesto dell'epoca, ma anche nella prospettiva della successiva evoluzione storica, con importanti echi fino al presente), alle indagini sul Secondo Diktat di Vienna, aprendo uno stimolante filone di ricerca incentrato sul tema dei meccanismi di distribuzioni e compensazioni territoriali richiesti dalle Grandi Potenze nel solco dei secolari assetti di potere pubblico a vocazione imperiale, alle ricerche nel campo del costituzionalismo (nel Centenario della Costituzione della Romania interbellica del 1923) che coniuga generosamente l'approccio storiografico con competenze nel campo della giurisprudenza o delle indagini riguardanti il declino del potere imperiale e le sue conseguenze nello spazio romeno generale.

Un importante momento di slancio storiografico a livello di scrittura storica della Transilvania è stato registrato nel 2022 e nel 2024, nel contesto della commemorazione dei 150 anni dalla morte, rispettivamente della celebrazione del bicentenario della nascita di Avram Iancu (studi dedicati alla storia moderna, alla rivoluzione del 1848 nel contesto della Transilvania sono stati ora condotti sulla base delle ultime indagini documentarie, soprattutto negli archivi dell'Europa centrale dove sono state individuate nuove fonti e fondi inediti, ricerche dedicate alla personalità di Avram Iancu e alla ricezione della sua figura, a livello locale ed europeo, sono stati ripubblicati contributi rimasti o diventati punti di riferimento per la storiografia specialistica e gli storici hanno condiviso le loro idee e gli ultimi risultati della ricerca nell'ambito dei numerosi convegni organizzati su questo argomento). L'approccio storiografico al tema stimolato dall'"Anno di Avram Iancu - 2024" (vedi Legge n. 223/2023 approvata dal Parlamento romeno) ha generato anche numerosi contributi interdisciplinari, analizzando la presenza e le modalità di ricezione della figura del "Re delle Montagne", anche in ambito letterario, drammaturgico, ecc.

Allo stesso tempo, nell'attuale evoluzione della storiografia transilvana, un posto speciale continuano ad occupare gli studi di storia culturale e di diplomazia culturale, ovvero l'evoluzione delle élites¹¹ nei vari contesti sociali e temporali (dal periodo antico, al Medioevo, all'epoca premoderna e moderna, al periodo contemporaneo), evidenziando contatti e contaminazioni con i grandi centri della cultura e della civiltà europea o euroasiatica.

11 Un'analisi nel contesto della Transilvania in Cornel Sigmirean, *The History of the Romanian elites of Transylvanian society in the postcommunist historiography*, „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «Gheorghe Șincai»”, Târgu Mureș, VII, 2004, pp. 253-268.

La ricerca sull'imagologia ha occupato un posto importante negli sforzi della storiografia transilvana, a partire dalla naturale consapevolezza che lo spazio della cultura e della civiltà romena si è sviluppato in stretta connessione con i processi di modernizzazione dell'area dell'Europa centrale e occidentale (vedi la recente Enciclopedia degli immaginari in Romania - 2020, con più volumi, e il contributo delle scuole storiche transilvane, ma anche della storia letteraria dello spazio transilvano, del patrimonio artistico - vol. I. Immaginario letterario, coord. Corin Braga; vol. III. Immaginario storico, coord. Sorin Mitu; vol. IV. Immaginario religioso, coord. Ioan Chirilă; vol. V. Immaginario e patrimonio artistico, coord. Liviu Malița). I momenti storici che hanno segnato la nascita della nazione moderna e dello Stato nazionale – l'Illuminismo, il Vormärz, la Rivoluzione del 1848, l'Unione dei Principati, la Guerra d'Indipendenza, il Movimento Memorandista – sono stati indagati attraverso metodi propri della ricerca imagologica. La valutazione della ricezione degli eventi dello spazio romeno nei media stranieri si è basata sullo studio di documenti diplomatici, della stampa e delle memorie.

È stata affrontata anche la storia delle istituzioni, ed i contributi della storiografia transilvana in materia si sono concretizzati in preziose sintesi e dizionari, come quelli dedicati alle Università di Cluj e agli istituti di istruzione superiore o di ricerca locali oppure ad altre strutture di istruzione superiore in Transilvania e Banato (Storia dell'Università "Babeș-Bolyai" / Istoria Universității „Babeș-Bolyai” pubblicata nel 2012; L'Università di Cluj nel periodo tra le due guerre / Universitatea din Cluj în perioada interbelică, sintesi in 4 volumi pubblicata nel 2019, dedicata all'organizzazione e funzionamento dell'Università romena di Cluj negli anni 1919-1939, rispettivamente, per ogni volume, alla storia delle Facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Lettere e Filosofia oppure alla Facoltà di Scienze; La leadership accademica di Cluj (1919-2019) / Leadership academic clujean (1919-2019); Dizionario dei membri dell'Istituto di Storia di Cluj (1920-2020) / Dicționarul Membrilor Institutului de Istorie din Cluj (1920-2020); Il libro d'oro della Filiale di Cluj-Napoca dell'Accademia Romena. 75 anni di eccellenza nella ricerca accademica / Cartea de aur a Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române. 75 de ani de excelență în cercetarea academică, vol. I, 1949-1969; sintesi dedicate alla storia delle università di Timișoara, Oradea, ecc.), ma anche a istituzioni culturali (opere, teatro) di varie località della Transilvania.

Non è stata trascurata neppure la storia ecclesiastica, affrontata negli anni successivi al momento dicembre 1989 con rigore e in una prospettiva di assoluta interdipendenza con i processi e gli sviluppi nello spazio europeo e con i fenomeni generali verificatisi dal punto di vista della storia delle religioni. Un crescendo notevole è stato registrato dalla ricerca dedicata al destino della Chiesa greco-cattolica nello spazio transilvano e nel Banato, con numerosi destini di sue personalità e gerarchi degli anni del negazionismo comunista posti alla luce della verità storica. Sono state affrontate anche questioni relative all'evoluzione del multiculturalismo e della diversità religiosa – un fenomeno peraltro specifico nel quadro generale romeno, in particolare nello spazio transilvano – e questioni relative all'evoluzione delle Chiese neoprotestanti nel contesto locale e all'interpretazione della loro evoluzione in relazione ai fenomeni religiosi presenti a livello intercontinentale e internazionale. Nel tempo sono stati prodotti contributi coerenti dedicati all'evoluzione delle minoranze nazionali nel ambito sociale e culturale, nonché politico-militare, della Transilvania. D'altra parte, anche grazie alla libertà di ricerca e alle nuove possibilità aperte alla storiografia negli anni successivi al dicembre 1989, quando furono superati i vincoli della storiografia ideologicamente condizionata, si sono aperte nuove ricerche dedicate alla storia delle idee, alla storia della Massoneria e alla sua presenza in ambito romeno e transilvano.

Stimolata da una fruttuosa ricerca a livello transilvano sostenuta fin dai decenni precedenti alla caduta del comunismo da Ștefan Pascu (si vedano i volumi *Popolazione e societă/ Populație și societate*, 4 vol., Cluj, Casa Editrice Dacia, 1972-1980), dopo il 1989 anche la ricerca storico-demografica ha conosciuto un notevole impulso, sostenuta da illustri specialisti della storiografia transilvana¹². Inoltre, la storiografia transilvana degli ultimi decenni non è rimasta estranea alla tendenza generale dello sviluppo degli studi di genere/ gender studies, il movimento femminista, che ha conosciuto una significativa evoluzione a livello regionale nel XX secolo, determinando importanti interessi e contributi storiografici specifici, cronologicamente focalizzati sia sul periodo dell'Antichità e del Medioevo,

12 Dettagli in Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, *Cercetările de demografie istorică a Transilvaniei, 1945-1990*, „Revue de Transylvanie”, n. s., 1, n. 1, 1991, pp. 101-111; *Ibidem, Jumătate de secol de demografie istorică și istoria familiei în România (1960-2010)*, in *Seminatores in artium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu*, coord. Aurel Chiriac, Sorin Șipoș, Cluj-Napoca, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, 2014, pp. 187-199.

sia sugli sviluppi innovativi dell'epoca moderna e contemporanea, con l'illustrazione di destini femminili sconosciuti o insufficientemente noti, dei contributi delle personalità di genere a vari eventi o processi economici, sociali, educativo-culturali, ecc.

Data la forza del centro storiografico di Cluj nelle dinamiche della ricerca bibliografica, avviata nel periodo tra le due guerre, oltre all'attività bibliografica dedicata alla compilazione della *Bibliografia Storica della Romania*, si è proseguita anche una ricerca bibliografica di nicchia, focalizzata su pubblicazioni e riviste con specificità locale, ma anche su bibliografie nazionali bilaterali. A questo proposito, si segnala il vasto programma di rinnovamento della collezione "Bibliotheca Bibliologica" del periodo tra le due guerre, collana editoriale inaugurata da Ioachim Crăciun.

A livello di storia contemporanea, si è registrato un notevole sviluppo nella ricerca dedicata alle relazioni internazionali e, nel contesto della prefigurazione del ruolo e della collocazione della Romania nell'Unione Europea, è stato stimolato il complesso e fondamentalmente interdisciplinare campo degli studi europei, in cui la scrittura storica conserva un peso significativo. Inoltre, per quanto riguarda la storiografia transilvana, negli ultimi decenni si sono registrate generose tendenze verso l'interdisciplinarietà e un approccio complesso agli eventi e ai fenomeni storici, includendo metodi propri della sociologia, della giurisprudenza, dell'analisi filologico-letteraria, dell'analisi statistica, della competenza in storia dell'arte e dell'architettura, e l'uso pratico dei nuovi strumenti offerti dal progresso tecnologico, stimolando concretamente l'apertura della prospettiva dello storico a campi di indagine non solo ausiliari, ma anche adiacenti.

La ricerca archeologica è proseguita negli ultimi decenni sulla scia di precedenti progetti che privilegiavano studi e indagini per la Transilvania volti al limes romano come espressione dell'integrazione dello spazio delle antiche civiltà sull'attuale territorio della Romania nel contesto politico, militare e culturale unitario dell'epoca offerto dal modello di civiltà romana. Sono proseguiti anche gli studi sulle antiche civiltà preistoriche, e un importante settore è rimasto dedicato all'archeologia medievale. D'altra parte, la storia dell'arte si è occupata negli ultimi decenni principalmente dell'analisi del patrimonio culturale e artistico della Transilvania, costruendo l'indagine sui nuovi dati forniti dalle recenti scoperte archeologiche, sulle informazioni inedite emerse nel contesto del restauro di vari monumenti storici, ma soprattutto sul nuovo bagaglio di fonti entrate in possesso degli specialisti provenienti dagli archivi del paese ma soprattutto da quelli este-

ri, essendo l'accesso alla base archivistico-documentaria dall'esterno del paese facilitato nelle nuove condizioni di libertà di movimento del ricercatore nel postcomunismo. Nello stesso tempo, l'accesso complementare alla più recente bibliografia specializzata ha favorito indiscutibilmente la produzione storiografica che ha ormai sperimentato una notevole apertura alle ultime acquisizioni e conclusioni nel campo a livello europeo e internazionale, recependo al contempo le ultime tendenze del settore. L'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, parte della Sezione di Cluj-Napoca dell'Accademia Romena (diretto da Marius Porumb nel periodo 1992-2024 e attualmente guidato da Coriolan-Horațiu Oprean), rappresenta un importante supporto istituzionale per gli scavi archeologici in vari siti della Transilvania, proseguendo programmi di ricerca iniziati nei decenni precedenti (ad esempio il Repertorio archeologico della Transilvania, pubblicato gradualmente e parzialmente dopo il 1990)¹³. Organizzato in due dipartimenti (archeologia e storia dell'arte), l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte di Cluj-Napoca pubblica dal 1991 la rivista di archeologia "Ephemeris Napocensis" e quella dedicata all'arte medievale e premoderna in Romania, "Ars Transsilvaniae", e dal 2014 il periodico "Journal of Ancient History and Archaeology", con un approccio interdisciplinare, riunendo l'esperienza di archeologi, storici dell'antichità e ingegneri dell'Università Tecnica di Cluj-Napoca per ricerche incentrate sull'antichità greco-romana, analizzata da una prospettiva archeologica, numismatica, epigrafica, di archeologia virtuale, ecc.¹⁴.

Una presenza sempre più attiva nel perimetro della storiografia nazionale è quella della diaspora romena funzionale, dopo il 1990, in prestigiose università in Europa, Stati Uniti, Canada e altri paesi sviluppati (ricordiamo qui Matei Cazacu, Florin Curta, Maria Bucur, Dan Dana, Dan Ioan Mureșan, Marius Turda, alcuni di loro legati all'ambito culturale

13 L'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte di Cluj-Napoca è stato coinvolto in programmi nazionali e internazionali (si veda la collaborazione dei suoi ricercatori al *Programma Nazionale Roșia Montană*, al *Programma Autostradale della Transilvania*, rispettivamente la partecipazione a progetti di ricerca svolti attraverso collaborazioni internazionali – con l'Italia nel 2001-2002, la Commissione Europea, nel 2004-2007, la Germania –, contribuendo alla creazione del database internazionale necessario alla ricerca archeologica e all'approfondimento delle prospezioni e delle indagini sul limes orientale della Dacia Superiore). Vedi <https://arheologie-istoriaartei-cluj.ro/arheotext.htm>, 20 luglio 2025.

14 Vedi <http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/about>, 20 luglio 2025.

transilvano per il tramite della loro formazione professionale). Gli storici romeni che esercitano all'estero intrecciano dinamicamente temi di storia universale con quelli della storia romena, costituendo un vero e proprio modello di buona pratica metodologica che avrà conseguenze positive sullo sviluppo della storiografia nazionale.

Bibliografia:

- ✦ ABRAHAM, Florin, Influența anticomunismului asupra istoriografiei române recente, „Arhivele Totalitarismului. Totalitarianism Archives”, anno XVI, 2008, n. 3-4, pp. 123-144
- ✦ ABRAHAM, Florin, Istoriografie și memorie socială în România după 1989, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, t. LI, 2012, pp. 145-172
- ✦ BOLOVAN, Sorina Paula; BOLOVAN, Ioan, Cercetările de demografie istorică a Transilvaniei, 1945-1990, „Revue de Transylvanie”, n. s., 1, n. 1, 1991, pp. 101-111
- ✦ BOLOVAN, Sorina Paula; BOLOVAN, Ioan, Jumătate de secol de demografie istorică și istoria familiei în România (1960-2010), in *Seminatores in artium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu*, coord. Aurel Chiriac, Sorin Șipoș, Cluj-Napoca, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, 2014, pp. 187-199
- ✦ Centrul de Studii Transilvane 1991-2021, a cura di Alexandru Simon, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Școala Ardeleană, 2021, 196 p.
- ✦ COSMA, Ela, Valorificarea patrimoniului documentar în colecțiile Institutului de Istorie din Cluj, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu»”. Series Historica”, t. LXI, 2022, Supplemento n. 2, pp. 199-235
- ✦ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Universal Declaration of Human Rights. Declaración Universal de Derechos Humanos. Assembleia Generale delle Nazioni Unite. Parigi, 10 dicembre 1948, Senato della Repubblica, 2018, [19] p. (Biblioteca Diritti e Doveri)
- ✦ DOBRESCU, Vasile; GIURA, Lucian, Istoriografia română de după 1989 cu privire la regimul comunist din România - puncte de vedere, „Studia Universitatis Cibiniensis. Serie Historica”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 1, 2004, pp. 293-301

- ✦ EDROIU, Nicolae, Dimensiunile unei instituții științifice, in Centrul de Studii Transilvane 1991-2001, sintesi a cura di Maria Ghitta, Vasile Sălăjan, Cluj-Napoca, 2001, pp. 35-37
- ✦ MĂRGINEAN, Mara; POPA-ANDREI, Mirela; VARGA, Attila, Un veac de cercetare academică românească în Transilvania, in Dicționarul Membrilor Institutului de Istorie din Cluj (1920-2020), coord. M. Mărginean, M. Popa-Andrei, A. Varga, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2020, pp. IX-CXI
- ✦ MÂNDRUȚ, Stelian, Centrul de Studii privitoare la Transilvania. Istoric și activitate (1942-1948), „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj”, XXIX, 1989, pp. 317-345; XXX, 1990-1991, pp. 151-163
- ✦ MIHALACHE, Andi, Cunoaștere, memorie, istorie: periplu istoriografic, „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iași”, Suplemento, Istoriografia în secolul XXI, LII, 2015, pp. 325-370
- ✦ MOISA, Gabriel, Direcții și tendințe în istoriografia românească 1989-2006, Oradea, Ed. Universității din Oradea, 2007, 218 p.
- ✦ „Monitorul Oficial”, n. 233, 21 novembre 1991
- ✦ MURARU, Ioan; IANCU, Gheorghe, [Drepturile omului. Droits de l’homme. Human rights.] Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale (Partea I-II), București, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992, 52 p. + 42 p.
- ✦ POPA, Eleonora-Maria, Coordonate ale reformei istoriografiei românești postcomuniste, „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, 9, 2017, pp. 395-414
- ✦ SIGMIREAN, Cornel, The History of the Romanian elites of Transylvanian society in the postcommunist historiography, „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «Gheorghe Șincai»”, Târgu Mureș, VII, 2004, pp. 253-268
- ✦ Universal Declaration of Human Rights, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1949, 6 p. (Department of State publication 3381, International Organization and Conference Series III, 20)

Sitografia:

- ✦ <http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/about>, 20 luglio 2025
- ✦ <http://www.icsumures.ro/istoric.html>, 6 luglio 2025
- ✦ <https://arheologie-istoriaartei-cluj.ro/arheotext.htm>, 20 luglio 2025
- ✦ <https://centruldestudiitransilvane.ro/despre-noi-cst/>, 22 dicembre 2024